

SELF-GOVERNMENT OF EMPLOYEES AS AN ENVIRONMENT OF INTELLIGENCE COMPANY

Khabibullin R.I¹.

*¹Khabibullin Rifat Ilgizovich – PhD in Economics, Senior Researcher
LABORATORY OF MICROECONOMIC ANALYSIS AND MODELING,
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE OF RAS,
MOSCOW*

Abstract: The article discusses the need to develop employee self-government in modern companies. It is noted that the intellectualization of labor leads to the formation of the systemic intelligence of the company, which develops best in the conditions of participatory management, collective methods of making managerial decisions, when there is a wide involvement of employees at all levels of the organization in solving the economic and managerial problems of the enterprise. The research was carried out within the framework of the R&D topic «Development of a systemic multi-level theory and models of coordination and co-evolution of production complexes and enterprises for sustainable economic development» (state registration number AAAA-A18-118021390173-4).

Keywords: self-government, participatory management, intelligence, intellectual firm

САМОУПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ КАК СРЕДА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ФИРМЫ

Хабибуллин Р.И¹.

*¹Хабибуллин Рифат Илгизович – кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник,
лаборатория микроэкономического анализа и моделирования,
Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва*

Аннотация: В статье рассматривается необходимость развития самоуправления работников в современных компаниях. Отмечено, что интеллектуализация труда приводит к формированию системного интеллекта фирмы, который лучше всего развивается в условиях партисипативного менеджмента, коллективных способов принятия управленческих решений, когда происходит широкое вовлечение работников на всех уровнях организации в решение хозяйственных и управленческих проблем предприятия. Исследование выполнено в рамках темы НИОКТР «Разработка системной многоуровневой теории и моделей координации и коэволюции производственных комплексов и предприятий в целях устойчивого развития экономики» (номер государственной регистрации АААА-А18-118021390173-4).

Ключевые слова: самоуправление, партисипативный менеджмент, интеллект, интеллектуальная фирма

В современной практике менеджмента работники интеллектуальных фирм являются не просто наёмной рабочей силой (как в традиционных компаниях), а выступают полноценными участниками хозяйственных процессов (а в некоторых случаях – и совладельцами предприятия). Всё больше и больше организаций в современном мире работают в условиях интеллектуализации труда, где идеи и опыт составляют основные источники создания стоимости. Интеллектуализация труда приводит к формированию системного интеллекта фирмы, который лучше всего развивается в условиях партисипативного менеджмента, коллективных способов принятия управленческих решений, когда происходит широкое вовлечение работников на всех уровнях организации в решение хозяйственных и управленческих проблем предприятия (Сухарев, Хабибуллин, 2021).

Среди российских компаний следует выделить такую интеллектуальную фирму как Mindbox, которая занимается производством высокоинтеллектуального продукта – разработкой программного обеспечения. Рассмотрим принципы функционирования интеллектуальной фирмы на примере данной компании. Mindbox представляет собой IT-платформу клиентских данных, с помощью которой бизнес (в основном крупные и среднего размера ритейлеры) строит персонализированный маркетинг: рассылки (email, СМС, пуши, чат-боты), товарные рекомендации на сайте и программы лояльности. Mindbox – одна из немногих российских компаний, следующих принципам открытого менеджмента и самоуправления: зарплаты и премии всех сотрудников, включая основателей, полностью открыты и доступны всему трудовому коллективу. Компании 12 лет, штат насчитывает 75 сотрудников (средний возраст 28 лет), половина из которых разработчики и аналитики.

Особый интерес при анализе деятельности данной интеллектуальной фирмы представляет процедура найма и увольнения персонала, формирование системы оплаты труда, особенности мотивации членов трудового коллектива. При найме персонала в интеллектуальную фирму опираются на систему ценностей потенциального сотрудника. Для компании Mindbox важно, чтобы сотрудники были мотивированы интересом к работе и важностью того, что они делают. Здесь прослеживается «командоцентричность» организационной культуры. Функционирование интеллектуальной фирмы основано на эффективной деятельности команд (все сотрудники работают исключительно в командах по 8 человек). Собеседования при приёме на работу также проводятся непосредственно в командах, которая уже ознакомлена с запрошенным размером оплаты труда потенциального кандидата. Важно отметить, что собеседование проходит в формате сторителлинга, что позволяет лучше понять и прочувствовать мотивацию кандидата. Команда при этом даёт

ему обратную связь, либо соглашаясь с ним, либо указывая коллеге на причины своего несогласия с размером предлагаемой им заработной платы.

Основная часть добавленной стоимости интеллектуальной фирмы формируется за счет сотрудников, поэтому вполне естественно возрастают требования к подбору персонала. Как показывает опыт компании Mindbox, не все готовы работать в условиях самоуправления, поскольку такая модель интеллектуальной фирмы очень требовательна к сотрудникам. Но с другой стороны, те сотрудники, которые остались в компании в ходе её трансформации в самоуправляемую фирму, органично поддерживают и развивают партисипативную культуру управления интеллектуальной фирмы. Самоуправленческие практики доказали свою эффективность особенно в условиях пандемии. В то время как традиционные компании испытывали значительные трудности с переходом рабочих процессов в удаленный формат, то в Mindbox изначально большинство задач функционирования компании решались с помощью онлайн-инструментов, поэтому каких-то значимых трансформационных изменений в компании не произошло.

Если посмотреть на российский опыт корпоративного управления, то ситуация с внедрением и реализацией подобных управленческих практик достаточно печальна. В нашей стране мало кто в принципе слышал что-то о подобных партисипативных практиках, даже среди собственников, пытающихся применять в своих компаниях те или иные подходы, связанные с самоуправлением. Подобные практики подавляющему большинству специалистов просто не известны.

Список литературы/ References

1. Сухарев О.С., Хабибуллин Р.И. Перспективы развития теории интеллектуальной фирмы. Экономическая наука современной России. 2021. №2. С.7-26.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Sukharev O.S., Khabibullin R.I. Perspektivy razvitiya teorii intellektual'noj firmy [Prospects for the development of the theory of the intellectual firm] // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii [Economic science of modern Russia], 2018. № 14 (26). P.5-9 [in Russian].